

ERTE BALALIQ DÁWIRINDE BILIW PROCESSLERININ' RAWAJLANIWI

Ilyasov Tursinbay Maxsetbaevich

Qaraqalpaqstan respublikasi Xojeli rayoni 4 sanli MMSHBSH psixologi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738070>

Annotaciya. Erte balaliq dáwirinde biliv processlerinin rawajlanivi insan ómirinde júdá ahmiyetli basqish bolip psixologiyada aktualliğı júdá joqari bolip bul dáwiri basqishlari hám shıǵıw jollari jaritilǵan.

Gilt sózler: karakter, informaciya, psixika, predmet, nerv sistemasi.

Аннотация. Развитие когнитивных процессов в раннем детстве — очень важный этап в жизни человека и актуальная тема в психологии. В статье освещаются этапы и пути этого периода.

Ключевые слова: характер, информация, психика, субъект, нервная система.

Abstract. The development of cognitive processes in early childhood is a crucial stage in human life and a topical issue in psychology. This article explores the stages and developmental pathways of this period.

Keywords: character, information, psyche, subject, nervous system.

Bir jasqa shekem bolg'an balalardin' diqqati turaqsiz ha'm sha'rtsiz bolsa, eki jasqa tolg'an balalardin' diqqatında jan'a sipatlar ju'zege kele baslaydi. Bala o'sip u'lkeygen sayin onin' diqqati turaqli bola baslaydi. Bunin' da'lili sipatında bala o'zin qiziqtirg'an belgili bir na'rse menen uzaq waqit dawamında shug'illana aladi. Eki jasqa tolip, u'sh jasqa qadem qoyg'anda so'zlerdi tu'sinedi. Bul jastag'i balalardin' oylawi o'zine ta'n qa'siyetlerge ha'm konkret karakterge iye.[Z.Nishonova, G.Alimova 33]

Olar qabil etken informaciyalar haqqında ju'da' a'piwayi oylay aladi. Erte balaliq da'wirindegi balalarda oylawdin' pikirlew operaciyalari ya'ki analiz, uliwmalastiriw siyaqlilardi ko'remiz. Olar qollarındag'i oyinshiqalardi ya'ki qollarına tu'sken na'rselerdi qollarında aylandirip, siypalap, buzip analiz qiladi. Biraq ele sintez qila almaydi. Bul da'wirdin' aqirına kelip oylawinin' o'siwinde so'zdin' roli ju'da' u'lken bolip esaplanadi. Bala jan'a so'zlerdi ilaji barinsha ko'birek bilip alip, olardan o'z oylawlarında ken'rek paydalana baslaydi. Bul bolsa pikirlew operaciyalarinin' o'siwine ja'rdem beredi. Balada so'zler qurali menen analiz ha'm sintez qiliw, abstrakciyalaw ha'm de uliwmalastiriwdin' da'slepki belgileri ko'zge taslanadi.

Oylawdin' o'siwinde ja'ne bir a'hmiyetli basqish sonnan ibarat, erte balaliq da'wirinin' aqirına kelip bala ayrim tu'siniklerdi bilip aliwg'a ha'm bul tu'siniklerdin' en' za'ru'rlerin o'zlestiredi. U'sh jasqa tolg'an bala u'lken jastag'i ha'mme adamlardin' jumisqa erte ketiwin jaqsi bileti. Eger bul jasta balag'a "a'ken' endi erte jumisqa barmaydi" delinse, ol hayran bolip qaladi.

Sebebi a'kesinin' erte jumisqa barmay qaliwi onin' tu'sinigine tuwri kelmeydi. Onin' tu'siniginde ha'mme u'lken adamlar erte jumisqa ketiwi kerek. Sonliqtan hesh oylanip otirmay "a'kem u'lken g'o" dep juwap beredi. Balalar tu'siniklerden paydalanip, a'piwayi sada juwmaqlar shig'ara baslaydi.

Bala eki jasqa tolg'anda, onin' oyinlarında tig'iz o'zgerisler ju'z beredi. Balanin' oyinına endi eleklew ha'reketleri qosiladi. Bala u'lkenlerden ko'rgen-bilgenlerin oyında eliklew baslaydi.

Fevral, 2026-yil

Bul da'wirde bala mashinasin anyaqqa, minayaqqa qozg'altiw ya'ki biyikten sirg'anatip tu'siriw menen sheklenip qalmay, shofyorlardin' ha'reketlerin orinlay aladi. Mashinanin' matorinin' dawisina eleklep dawis shig'aradi, mashinada ju'k tasiydi h.t.b. Go'deklik da'wirindegi balalarg'a qarag'anda, erte balaliq da'wirindegi balalar a'tirap ortaligtagi predmet ha'm ha'diyselerge ko'birek qizig'iwshiliq penen qaraydi. Eger go'dek qolina tu'sken na'rzeni a'piwayi ha'reketler menen baqlasa, 2-3 jastag'i bala sol predmetti bo'leklerge bo'lip diqqat penen u'yrengennen keyin, o'z a'meliy xizmetinde qollana baslaydi.

Balani da'slep, mine usi predmetlardin' qollaniw waziypasi, ahmiyeti qiziqtirip, ol o'z sorawina juwap aliw maqsetinde ko'binese u'lkenlerge "Bul ne?" degen soraw menen mu'rajat etedi. 1-3 jastag'i bala qa'liplesiwinde psixikaliq rawajlaniw u'lken ahmiyetke iye ekenligin inabatqa alip ayrim psixologlar (R.Zazzo) insan tuwilg'aninan tap jetiklik da'wirine shekem bolg'an psixikaliq rawajlaniw tiykarinin' shama menen ortalari, 3 jasqa tuwra keledi, degen pikirdi bildiredi. [Z.T.Nishanova va boshqalar 175]

Bul jastan baslap, balalar predmetlerdi u'yreniw a'lemine qa'dem qoyadi. Ol endi u'lkenler menen so'z arqali sa'wbet ha'm mu'nasibette bola aladi ha'm a'piwayi minez-quliq qag'iydalarina a'mel qila baslaydi. Bala 2,5 jasqa jetkende sorawlar bere baslaydi. Da'slep sorawlar ko'birek predmetlardin' ati haqqinda bolsa, keyinshelik sorawlar tiykarinan predmetlardin' qanday maqsetlerde qollaniliwi ha'm nelerde qollaniliwi haqqinda (ma'selen bul ne?, bul menen ne islenedi?, siyaqli) boladi. Ha'zirgi ma'hal, o'tken ma'hal ha'm uliwma waqit haqqindag'i aniq oylar tu'sinikler fazaliq oylarg'a qarag'anda kesh payda boladi. Bala predmetler menen ko'birek baylanista bolivi, olar menen mu'nasibette bolip ha'm olardin' qa'siyetlerin tekserip ko'riwi kerek.

Bala qorshag'an ortaligtagi a'lemdi u'lkenlardin' tu'sindirivi menen bir waqitta baqlasa, a'tiraptagi a'lemdi jaqsiraq tu'sine baslaydi, na'rse ha'm ha'diyselerdi salistiradi, olardin' ayrimlari arasinda o'z-ara baylanislar ha'm olardin' sebeplerin aniqlaydi. Mine usinin' o'zi balada uliwmalasqan oylawdin' payda bolg'aninan derek beredi.

Erte balaliq da'wirindegi balalar nerv sistemasi ju'da' plastikaliq xarakterge iye, yag'niy olardin' nerv sistemasi ha'dden tis iyiliwshen' ta'sirlerge beriliwshen'. Sonin' ushin bul jastag'i balalarda waqtinshaliq baylanislar ju'da' an'satliq penen ju'zege keledi. Balalar nerv sistemasinin' o'zgeshelikleri olardin' este saqlap qaliw qa'biletlerine de ta'sir etedi. Sol sebepli bul da'wirde balalar muzika, taqmaq, qiziqli ha'm ku'shli ta'sir etiwshi na'rselerdi ju'da' tez este saqlap qaladi.

Juwmaqlap aytqanda erte balaliq da'wirinde balalar ko'p na'rzeni ko'riwdi, ko'p na'rzeni biliwdi ha'm tu'siniwdi qa'leydi, bul onin' qizig'iwshilig'inan kelip shig'adi. Ol ha'mme jerge aralasadi, u'lkenlerge kesent etedi, olardin' dinkesin qurtip ju'da' ko'plegen sorawlar beredi.

U'lkenler mine usi sorawlardin' ha'mmesinen balalarda oylawin o'siriw ha'm a'tirap-ortaligtagi a'lem haqqinda tu'siniklerdi ta'rbiyalaw maqsetinde paydalaniw a'hmiyetli. Bala o'z sorawlarina aniq tu'sinikli juwap alg'annan keyin, bul mag'liwmatlardi o'z oyinlarinda sa'wlelendiredi ha'm sol jol menen olardin' esinde bekkem saqlanip qaladi.

PAYDALANILGAN ADEBIYATLAR

1. Z.Nishanova, G.Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" T.: 2006
2. Z.T.Nishanova ham basqalar "Rivojlanish psixologiyasi pedagogic psixologiya" T.: 2018.